

MINDFULNESS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Elias Utta Ferreira Oliveira
Graduado em Educação Física pela Unifacvest.

Resumo

A promoção da saúde na educação, constitui-se uma abordagem essencial para a Educação Física já que é conveniente quanto ao conteúdo que lhes é relativo. A questão do estresse no ambiente educativo é muito comum nas escolas brasileiras e impede o avanço completo da educação. Por isso, observou-se a possibilidade da integração de um controle de estresse para proporcionar o aprendizado baseado na meditação da atenção plena. Neste trabalho científico, objetivou-se conhecer como o mindfulness pode ser útil na Educação Física e despertar o desenvolvimento dos alunos na educação básica. Foi viável um levantamento bibliográfico e pesquisa exploratória à respeito do mindfulness, seus benefícios e sua prática na educação. Os dados apresentados são de diversos autores especialistas não só no conteúdo relativo a educação como também a medicina. O estudo focou em conhecer o método da atenção plena originado por Kabat-Zinn bem como a afirmação de outros especialistas no assunto. Assim, obteve-se os resultados da redução de estresse, os benefícios educativos e de saúde da dimensão mental. São muitas as possibilidades da introdução do mindfulness na escola, indo além da promoção da saúde nas aulas de Educação Física. Essa tecnologia pode levar os educandos a capacidade de lidar com seus sentimentos, emoções e pensamentos livremente sem se deixar abalar por eles quando experienciarem as dificuldades do cotidiano, entretanto para se chegar à esse ápice é necessário uma cultura baseada na atenção plena consolidada na educação básica.

Palavras-chave: Mindfulness. Atenção Plena. Promoção da saúde. Controle de estresse.

Abstract

The promotion of healthiness in education is an important approach for Physical Education because it is appropriate by the subject where coming from. The fact of stress in educative ambient is much common in Brazilian schools and it stops the advance of education completely. For this reason, arose the possibility of integration related a stress control so that promote the learning based on mindfulness meditation. In this scientific work, there was the goal to know how the mindfulness can be helpful in Basic Education. It was necessary a bibliographic research and exploratory survey about the mindfulness, its benefits and practice in education. The introduced details are owned of several specialists authors in this subject, medical field as well. The study remained focused to know the mindfulness method originated by Kabat-Zinn as well as statement of specialists on the issue. Therefore, the reduction stress results were obtained, they are educative benefits and health of mental dimension. There are many possibilities to introduce the mindfulness in schools going beyond promotion of health in Physical Education classes. This technology can take the students to the ability to handle their feelings, emotions, and thoughts freely and do not allow to be controlled by them when they experience the daily difficulties, however, to arrive to this apex it is necessary a culture

based on mindfulness consolidated in basic education.

Keywords: Mindfulness. Promotion of healthiness. Stress control.

1. Introdução

A iniciativa de trazer a atenção plena (*mindfulness*) para a vivência educacional surge a partir dos benefícios perceptíveis na prática meditativa budista. Esse foi o ponto de partida para o pesquisador Kabat-Zinn (2017) conduzir um programa com duração de oito semanas para redução do estresse de pacientes de um hospital. Isso gerou novas possibilidades de aprimoramento cerebral das pessoas. Desse modo, percebe-se o quão eficiente é determinada prática ligada a saúde na grande questão que é essa alternativa para combater o estresse nas aulas de Educação Física e promover a saúde dos alunos.

Ao trazer essa prática adaptada às aulas de Educação Física como conteúdo curricular, parte integrante e essencial para o objetivo beneficente, pode-se obter grandes resultados diante da educação para crianças e adolescente, romper com as barreiras que impedem os seus desenvolvimentos educacionais bem como, prevenindo possíveis distúrbios psicológicos. Pois influi diretamente no centro básico da aprendizagem do estudante e sua estrutura psicológica.

A grande questão objetiva da saúde na escola está em buscar meios para manter a saúde e a autoestima dos discentes no processo de sua formação. Para isso é necessário aprofundar-se no que gera a problemática mais comum na educação, o estresse. Assim, com a elaboração de um plano de aula seguido da técnica de meditação baseada em *mindfulness*, será fundamental para as aulas de Educação Física para a promoção da saúde no contexto escolar.

Partindo de uma incógnita essencial para a elaboração deste trabalho, pergunta-se como a aplicação do *mindfulness* como um controlador de estresse garante a promoção da saúde pelas aulas de Educação Física escolar. Para responder a essa pergunta, é importante abordar o conhecimento fundamental da pesquisa aplicada, visto que será vigente no tratar dos objetivos, utilizando a abordagem explicativa juntamente com pesquisa bibliográfica, recorrendo a materiais já publicados.

Faz parte desse objetivo a coleta de dados para a pesquisa bibliográfica de uma perspectiva qualitativa, visando a explicação e interpretação à cerca dos resultados de especialistas e adeptos do processo de pesquisa aplicada.

Conforme explicado acima, observa-se que o importante é, portanto, traçar todo o percurso de elaboração do trabalho científico sobre a meditação da atenção plena na Educação Física escolar. Essa, porém, é uma tarefa que envolve a busca de diretrizes sobre a aplicação da meditação bem como introduzir no planejamento das aulas dessa disciplina escolar. Vê-se, pois, que é fundamental responder a essas questões utilizando a pesquisa bibliográfica de caráter explicativa.

Pode-se dizer que *mindfulness* é um hábito desenvolvido, o qual deve fazer parte da vida. Nesse contexto, fica claro presumir que além da prática aplicada separadamente em um instante, é também levada para o resto do dia como prática informal. O mais preocupante, contudo, é saber que os pensamentos devem ser observados abertamente no momento presente sem julgamentos e isso é algo difícil. Além disso, afirmar que seria uma experiência árdua para muitos iniciantes em todo esse processo, é outro fator determinante para a maioria. Assim, preocupa que a dedicação a consolidar essa nova habilidade seja quebrada por conta das críticas efetuadas pelo sujeito, elas podem ser fortes definidoras do seu progresso no objetivo elaborado (KABAT-ZINN, 2017).

De forma geral o *mindfulness* é um tipo de meditação de caráter científico tal como foi iniciado. Dentro da escola, ele pode se enquadrar nas aulas de Educação Física, sendo um meio de promover a saúde e promissor controlador do estresse nos discentes dentro da escola. Em resumo, é um grande desafio para o professor programar aulas tendo em vista esse método voltado para o combate ao estresse no ambiente educacional.

Um olhar para a educação em tempos modernos denota pontos desafiadores, pois o desinteresse é uma consequência de uma problemática ignorada no contexto das aulas, por exemplo, a insatisfação e o desânimo, um obstáculo para a aprendizagem, dos alunos nas aulas e um desafio para a saúde mental. Mas essa é uma questão causada por diversos fatores e pode ser associada ao termo estresse, gerado não só por linhas familiares como também pelo percurso do ambiente familiar para a escola e vice-versa, além do próprio contexto educacional. Portanto, buscou-se reunir dados e informações com o propósito de responder ao seguinte problema de pesquisa: como a aplicação do controle de estresse *mindfulness*

influencia a promoção da saúde na Educação Física escolar? A resposta para responder a essa questão requer uma série de materiais publicados, contribuintes para o surgimento de novos parâmetros educativos.

O autor deixa claro que "[...] a voga da *mindfulness* tende a preencher o espaço do mal-estar resultante do esvaziamento do sentido da vida" (BORGES, 2017, p. 44). A interação do dia-a-dia, seus conflitos e sobrecargas podem ser a antítese da prática, isto é, o estresse ou a desarmonia. E apesar do seu potencial explícito, sua utilidade ainda pode abarcar patamares maiores na Educação Física escolar, aplicando nas aulas com os discentes no momento, direcionando eles ao encontro consigo mesmos e assim ocorrer a realização do bem-estar.

Com objetivo de consolidar o *mindfulness* como estratégia para permear a saúde dos indivíduos nas aulas de Educação Física escolar, adequando-se mais ao ramo de sanidade mental e conseqüentemente o desenvolvimento educativo, perpassa por pequenos patamares. O primeiro deles é conceituar o tema segundo os especialistas no assunto. O segundo é conhecer a técnica mais propícia que pode se tornar parte integrante no ambiente educativo. O terceiro é observar a promoção da saúde bem como os benefícios decorrentes dessa prática. Em especial, o traçado percurso identifica a escola como um todo para a busca de resultados onde há pesquisadores afirmando a hipótese do *mindfulness*, mas a sua realização em todos os níveis da educação básica é a consequência da opinião de diversos autores.

O obstáculo para a promoção da saúde nas aulas de Educação Física é comum a todo o contexto educativo, isto é, está presente em todas as cadeiras disciplinares. Chama-se estresse, e para isso é desenvolvido alguns meios de extinguir esse problema, então nas aulas escolares encontra-se a prática meditativa *mindfulness* caracterizada como controle de estresse. Tem-se diversos benefícios emergidos dessa técnica de bem-estar e promovedor da sanidade dos discentes, mecanismo que é indispensável para a melhoria do aprendizado na formação educacional.

Este artigo segue o seu desenvolvimento, baseando-se em pesquisa bibliográfica, com a finalidade de elaboração do conhecimento teórico e pesquisa aplicada. Para essa realização terá como objetivo a busca de embasamentos classificada como exploratória, analisando os dados coletados, além de solucionar o problema com hipóteses e clareza. Ao dar continuidade será necessário analisar criticamente os dados por uma forma bibliográfica, contando com os autores e considerar todo o conteúdo sobre *mindfulness* como controle de estresse pelas aulas

de Educação Física por uma abordagem bibliográfica que está em consenso com os materiais publicados por autores especializados.

O presente trabalho para a conclusão do estudo sobre a atenção plena, compõe-se de três capítulos sistematizados. O primeiro trata do conceito dessa temática, destacando características e definições segundo autores especializados no assunto. O segundo capítulo busca desenvolver o método do *mindfulness* aplicado às aulas de Educação Física escolar e à educação como um todo, para isso foi necessário recorrer ainda a casos de aplicação da prática em escolas e identificar a sua possibilidade de relação com o contexto educacional. Para finalizar, o terceiro capítulo objetiva tratar aspectos sobre os resultados e discussões da pesquisa, onde haverá a explanação a respeito dos objetivos alcançados assim como foram estabelecidos à priori.

2. Metodologia

De acordo com Gil (2007) a pesquisa é definida de modo a entendê-la como um meio racional, a qual é organizada sistematicamente para alcançar respostas à proposta da questão problemática vigente e dessa forma adequa-se ao caminho de estruturação para a elaboração do resultado objetivado.

Segundo Goldenberg (1997) a pesquisa qualitativa vai além dos números e procura o entendimento profundo de um grupo ou contexto para analisar de forma sucinta e chegar a resultados da realidade, algo que a pesquisa quantitativa permanece limitada ao tratar de determinados assuntos, tais como aqueles advindos da experiência e opinião de pessoas. Como exemplo, as ciências devem ter suas metodologias próprias segundo as suas especificidades, sendo cada uma adequada a um modo.

O estilo de análise para dar seguimento a essa pesquisa foi estabelecido nas teses e experimentações teóricas, abrindo o caminho para chegar-se aos resultados que visam a solução para o problema do estresse na rede educacional com foco na área de Educação Física escolar, mas que pode se estender além dessa disciplina. A isso foi concretizado o método hipotético-dedutivo para o melhor aproveitamento do trabalho científico no desenvolvimento indispensável para sua veracidade.

Explica também Gerhardt e Silveira (2009, p. 37) "[...]objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e

interesses locais.". Para os fins práticos da pesquisa é importante que ela seja de natureza aplicada para um estudo sobre o *mindfulness* e ter futuras utilidades na educação.

A realização deste trabalho utiliza como objetivo a pesquisa exploratória. De acordo com Prodanov e Freitas (2013), essa é uma forma de trazer ao conhecimento o seu desenvolvimento com base na definição, no delineamento, no alcance dos objetivos que todos esses são feitos pela investigação e para isso é necessária a pesquisa bibliográfica.

Os resumos de materiais publicados são essenciais para tratar do instrumento de coleta de dados. Para isso houve buscas de livros e artigos que abordassem o conteúdo sobre *mindfulness*. A partir disso obteve-se o conhecimento indispensável para apresentação de dados colaboradores para a elaboração deste trabalho científico que visa introduzir o funcionamento teórico e prático da atenção plena no ambiente escolar.

Livros e artigos sobre o método da atenção plena são apresentados de tal forma que permita conhecer aspectos fundamentais sobre essa tecnologia prática. Além disso, houve a necessidade de buscar concordâncias de autores especializados no que diz respeito a adição dessa prática nas aulas de Educação Física escolar e a busca por materiais publicados contendo o programa *mindfulness* e sua relação com a Educação Física escolar, tornou-se indispensável para citação.

A partir da conclusão feita pela busca de conhecimentos decorrente da prática de *mindfulness* no contexto escolar estabelece-os para o advento do método de análise que é o estudo bibliográfico. Para Coelho (2017), a forma de análise dos dados é a transcrição de dados qualitativos ou quantitativos para o estado informativo que objetiva responder ao ponto chave que gerou todo o percurso do trabalho científico.

De forma patente, os materiais acadêmicos apresentam o conhecimento requisitado para responder ao objetivo geral e específico deste artigo. O primeiro é apresentar o *mindfulness* para a promoção da saúde na Educação Física escolar. O segundo está relacionado ao conhecimento dos benefícios desse controle de estresse. Para tanto, foi necessário seguir as etapas da metodologia definida. Dessa forma, a coleta de dados é de suma importância para embasar a hipótese de integração na escola, o objetivo exploratório leva um olhar minucioso para os casos achados em artigos e, portanto, o estudo bibliográfico segue com a descrição dos mesmos.

3. Definindo o *Mindfulness*

Ao questionar-se sobre o que significa *mindfulness*, obtém-se a tradução do inglês para o português tal como atenção plena, isso define em simples palavras o que realmente se faz na meditação, isto é, o ato de manter-se com a atenção total no momento presente sem se deixar levar pelos pensamentos e distrações (PIMENTA, 2018). Além disso, ao recorrer-se a um autor de livro sobre esse tema, verifica-se que é simplesmente um modo de vida estabelecido baseado na entrega às experiências humanas, por exemplo, pensamentos, emoções e sentimentos, abstendo-se de julgar ou criticar os mesmos visto que isso torna-se uma atividade divergente em relação a completa atenção (KABAT-ZINN, 2017).

Alguns dos ensinamentos do Buda referentes a meditação explicitam a necessidade de se praticar a atenção à realidade e desenvolver o hábito de compreender a instabilidade da mente pois sua natureza pode gerar uma impressão distorcida e desprovida de clareza. Um exemplo seria observar a lua através de um telescópio que está em cima de um colchão d'água, o que pode causar difícil foco e percepção. Dessa forma, para efeito de comparação, seria como olhar o mundo pela perspectiva da mente. Para se desenvolver a prática do *mindfulness* e conhecer a si mesmo, deve-se estabilizar o movimento mental, nesse processo perdurará a atenção com foco objetivo e estável, só então ocorrerá a percepção do eu (KABAT-ZINN, 2017).

Conforme explicado acima, a definição da atenção plena ademais como ocorre o seu desenvolvimento progressivo no ser humano, é interessante destacar o quanto é importante para os diversos contextos sociais. O autor Kabat-Zinn (2017) complementa, ressaltando a faculdade de consciência que é essencial e muito mais importante que o pensamento crítico e analítico.

Um outro autor deixa claro que a atenção plena informal e a meditação formal são bastante eficientes. Trata-se inegavelmente do aproveitamento de muitos benefícios, um deles é a produção e levantamento de mais energia no sistema humano. Assim, reveste-se de particular importância esse resultado porque o *mindfulness* reduziu o estresse e colaborou com um acréscimo benéfico para o ser humano. Sob essa ótica, ganha particular relevância a capacidade de se acalmar e focar a percepção no momento presente para gerar equilíbrio e energia saudável (ALIDINA, 2019).

Enquanto Kabat-Zinn (2017, p. 198) conceitua essa voga como o ato de se praticar a abertura as experiências humanas sem o automatismo do pensamento crítico, analítico e julgador, gerando ótimos resultados. Borges (2017, p. 85) explica "a atenção plena ou *mindfulness*, foi assumidamente destacada, se não desvinculada, do organismo do Dharma e laicizada" conforme mencionado pelo autor, essa é uma prática meditativa desvinculada do tradicional seguimento budista, onde proporciona abertura para leigos que estão mais interessados nos benefícios.

Conforme explicado acima, a atenção plena tem o seu objetivo claro, mas é de suma importância a adoção do programa para os seus efeitos patentes, assim o seu real valor no ambiente educativo será perceptível não só para os profissionais da educação como também para os pais e responsáveis dos discentes. Kabat-Zinn (2017) esclarece o poder da consciência na vida presente e a sua eficácia na transformação pessoal, afirmando que há um crescimento com essa prática, por exemplo, existe uma certa dificuldade para uma pessoa ao iniciar-se o aprendizado de equilíbrio e domínio de uma bicicleta, desse modo é a meditação. Com a prática o sujeito torna-se hábil, consolidando o aprendizado para o fluxo natural.

A confirmação da integração do *mindfulness* na sociedade e na escola está consequente a sua importância e seu objetivo para a saúde e o bem-estar, De acordo com Borges (2017, p. 19):

A meditação entra cada vez mais na vida de pessoas e instituições, mais visivelmente sob a forma recente do movimento *mindfulness*, que surge da secularização da meditação budista tradicional.

O autor deixa claro que a atenção plena vem conquistando espaço no meio social, partindo do princípio tradicional budista e consolidando-se atualmente no ramo científico como *mindfulness*. Além disso, percebe-se um amplo contexto de possibilidades para essa atividade. Dessa forma, ela sofreu uma transformação para se encaixar nos requisitos de inserção para as diversas áreas sociais, como por exemplo, nas aulas de Educação Física que atualmente objetiva tal hábito como um meio excelente para a promoção da saúde.

Esses dados revelam muito mais do que apenas o conceito do *mindfulness* visto que apresenta simplesmente o método a ser seguido para realizar essa atividade, conforme observado, a abertura inicial para observar a si mesmo e o exterior sem se deixar levar pelos julgamentos, análises e críticas formuladas mentalmente. Fica evidente, diante desse quadro para quem usar essa tecnologia, ela é conveniente a qualquer momento do dia. Por todas essas

razões, ela promove grandes benefícios no que diz respeito a sanidade, o bem-estar e o desenvolvimento pleno do adepto.

4. Estresse, *Mindfulness* e Educação

Ao pensar em possibilidades e meios para promover a saúde na educação, tendo em visto um caminho estratégico para as aulas de Educação Física, obtém-se o controle de estresse que é um dos fatores importantes para esse avanço. De acordo com Moraes (2019) o Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, cuja sigla em inglês é (Pisa). Observou-se que os estudantes brasileiros estão dentre os mais estressados diante do estudo no contexto educativo.

Para entender mais claramente o que é o estresse, é possível recorrer a Nahas (2017), o qual explica que isso relaciona-se a uma resposta natural orgânica a um fator da realidade ou da imaginação que gerou estímulo e excitação. Entretanto, a solução para esse acontecimento no cotidiano do discente está evidente segundo esses autores, assim para moldar as respostas e o ambiente será contando com a presença da prática da atenção plena como manutenção de si mesmo.

Conforme explicado acima, existe ainda um obstáculo a promoção da saúde no ambiente escolar. No entanto, ele merece um olhar amplo e uma solução plausível. Por isso é necessário recorrer a um controle de estresse como o *mindfulness* e ir mais a fundo onde há técnicas de meditação e atenção plena como meio de promover a saúde na educação.

Ainda nessa linha de pensamento para solucionar o problema do estresse no contexto educativo, considera-se a prática formal e informal de acordo com Gonçalves (2017), mas a prática informal refere-se à atenção nas atividades do cotidiano. Kabat-Zinn (2017) sugere para a meditação formal, primeiro identificar a postura que pode ser sentado ou deitado contanto que seja confortável e permaneça em consciência desperta. Mesmo de olhos fechados ou abertos devem estar relaxados além de imóveis. O autor deixa claro que é necessário ainda investir nas condições para ausência de sonolência, conquistar ótima forma de lucidez é importante para a prática pois a atenção pode estar nas distrações que houverem no interior e no exterior do sujeito presente, em suma o importante é que a luta contra as distrações que prendem a atenção permanece parte do processo. Quanto ao tempo de

meditação da atenção, Alves (2018) ressalta que reuniões curtas de *mindfulness* são mais bem aproveitadas e o exercício das mesmas fora da escola são essenciais para estabelecer o desenvolvimento pleno.

Para encaixar essa proposta e concordar com o objetivo deste trabalho é indispensável recorrer a autores que viabilizam o *mindfulness* ou qualquer programa que utilize dos mesmos meios e benefícios da atenção plena.

[...] sugere também que o melhor custo-benefício para integrá-lo no currículo é através das aulas de Educação Física, visto que todos os alunos participam desta disciplina, além de os professores dessa disciplina serem em menor número, portanto, havendo menos pessoas para qualificar. (NAPOLI apud RAHAL, 2018, p. 351)

Conforme mencionado pelo autor. A partir disso, a disciplina escolar ganha notória possibilidade de inserção dessa atividade, assim o professor seguido da qualificação exigida poderá guiar seus alunos para a promoção da saúde.

Fica claro então que a atenção plena é conveniente na Educação Física escolar ou pode ser aplicada a educação programada pelo organizador a qualquer instante, bastando integrar ao currículo. Desse modo, o método aplicado favorece os benefícios para os participantes ultrapassarem o problema do estresse produzido pelo excesso de pensamentos e emoções, por exemplo, de acordo com Gaspar (2018) a maior parte do tempo das pessoas é voltado para o momento ausente, isso significa que há muitas projeções para o passado ou futuro. E isso ocorre não só em adultos como também em crianças e adolescentes, causando regresso no desenvolvimento dos alunos.

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2022, p. 213), "A Educação Física é componente curricular que tematiza as práticas corporais [...]" além disso, verifica-se que também "Há três elementos fundamentais comuns às práticas corporais [...]" (BNCC, 2022, p. 213) e um deles é produto cultural que está relacionado ao lazer e o cuidado com a saúde (BNCC, 2022). Sendo esse último a razão da necessidade de usar o *mindfulness* como controle de estresse para então promover a saúde na escola.

Para entender melhor o que é a saúde no seu sentido verdadeiro considerada atualmente na sociedade contemporânea, vale recorrer à Organização Mundial da Saúde (OMS) onde define: "estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade" (OMS, 1948, p. 100). A partir desse conceito, pode-se considerar a saúde do sujeito relacionada ao foco principal da prática e como o *mindfulness*

pode realizar a essa promoção.

Assim fica claro que um dos elementos fundamentais para a Educação Física é o cuidado com a saúde. Agora como seria um caminho eficaz senão o método do *mindfulness* como controle de estresse e promovedor da saúde na educação, vê-se que essa técnica abarca um amplo horizonte de realizações para o desenvolvimento da saúde no seu sentido verdadeiro considerado pela OMS.

Dessa maneira, diante desse quadro elaborado com enfoque no desenvolvimento do *mindfulness* aplicado a educação, que Albrecht (2011) foi autêntico ao concluir a possibilidade dessa prática em atividades escolares. Embora o estresse, explicado no início desse capítulo, seja uma barreira para a promoção da saúde e o desenvolvimento pleno da educação, ele ganha um antagonico chamado de atenção plena. Assim, fica evidente o alcance desse programa e sua repercussão no âmbito educacional.

5. Resultados E Discussão

Essa pesquisa objetivou demonstrar como o método da atenção plena pode ser um meio de promover a saúde na educação bem como reduzir o estresse no contexto não só das aulas de Educação Física que se encontra o momento propício de acordo com a definição no currículo como também da vida do aluno. Então, além do método proposto por Kabat-Zinn como prática formal para todas as áreas sociais, houve também o apoio de diversos autores estudiosos dessa tecnologia.

O programa de redução de estresse baseado na atenção plena tem sido promissor na solução não só do estresse e do mal-estar como também de problemas médicos, por exemplo, ansiedade, pânico e depressão (KABAT-ZINN, 2017). O autor deixa claro que o grande objetivo dessa meditação está alinhado a promoção da saúde, destacando o impacto além do simples objeto de pesquisa estabelecido neste trabalho acadêmico.

Uns dos objetivos de pesquisa se caracteriza pelo conhecimento dessa técnica. Para isso foi indispensável observar sua origem e seu significado, então identificou-se que tem raízes nas filosofias e religiões antigas do buda. Após ser adaptada do budismo para um trabalho científico por Kabat-Zinn no fim da década de 1970, tornou-se objeto de pesquisa de vários especialistas e assim gerou muitas variantes.

Conhecer de onde foi tirada essa importante tecnologia remonta ao passado da humanidade, renascendo pontos importantes de culturas antigas e aprimorando a vida humana. Por isso, o significado, a definição e o ponto de partida são essenciais para se envolver mais ainda. Embora o *MBSR* desenvolvido pelo pesquisador seja de origem filosófica ou religiosa, por exemplo, tirado do Budismo, ainda assim constitui-se de grande importância para a ciência porque foi objeto de pesquisa comprovado a partir da aplicação a pacientes de um hospital concluindo seu sucesso pelos resultados diante dos fatos.

Conforme explicado acima a abordagem traçada entre a definição e sua relevância científica, é válido recorrer a outro autor que visa definir o *mindfulness* e dar ênfase a essa atividade de meditação laica, ele indica que está mais relacionada a consciência pela perspectiva da cognição (MARTINS, 2020), à priori a consciência que verifica a atenção plena. Assim, é possível prosseguir firmemente com o entendimento obtido através de muitos autores especializados nesse assunto.

Diversos são os métodos de *mindfulness* adaptados à educação, entretanto há poucos trabalhos acadêmicos feitos aplicados não só à Educação Física escolar como também as escolas brasileiras no geral. Então encontrou-se vários trabalhos na língua inglesa e houve o aproveitamento de alguns, mas no que diz respeito a técnica proposta neste artigo, sua fonte é do livro: Atenção Plena para Iniciantes. Kabat-Zinn (2017) propôs a meditação formal e assim foi implementado por outros autores que têm o mesmo objetivo quanto a educação básica.

O quadro de desenvolvimento estabelecido para a educação segundo a adaptação do *mindfulness based stress reduction (MBSR)* que visa contribuir para a promoção da saúde, apesar de ter sido amplamente iniciado como procedimento clínico em 1979 segundo Heeren (2019), é também depois disso presente em diversas áreas da sociedade bem como a técnica para iniciantes praticarem, por exemplo, a prática formal ensinada por Kabat-Zinn (2017) pode ser aplicada as aulas de Educação Física escolar e assim gerar muitos benefícios para o desenvolvimento do aluno.

Para entender melhor por que a limitação em buscar outras técnicas de autores que aplicaram à educação, é preciso considerar que a adaptação do MBSR é válida segundo Tatton-Ramos et al. (2016) e que as variantes foram geradas em períodos e locais distintos das condições gerais dos alunos das escolas brasileiras, mesmo que esses tenham efeitos iguais por causa dos resultados de trabalhos científicos, ainda sim esta pesquisa restringe-se a fonte

da técnica mais prioritária, redirecionando-se ao autor no qual teve ponto de partida. Dessa forma, conforme explicado acima, para complementar, Terzi et al. (2018) ressalta a ideia de que a prática do *mindfulness* é muito desconsiderada nas escolas a começar do ensino fundamental. Daí surge o posicionamento necessário por parte da educação para a implementação da prática de atenção plena.

O resultado da pesquisa traçou um longo percurso, no qual envolveu interpretações de trabalhos acadêmicos, publicações de sites e livros à cerca da atenção plena. Foi necessário conhecer mais sobre o assunto posto em discussão na visão de que o primeiro é solução para o segundo, então chega-se à conclusão de que o *mindfulness* e o problema do estresse são compatíveis. A sua influência na educação pode, por exemplo, ser uma grande oportunidade para o autodesenvolvimento dos discentes nas aulas de Educação Física escolar.

Mesmo que seja elaborado todo um trabalho a respeito do assunto para logo em seguida o docente estudar e simplesmente colocar na sala de aula, será ainda insuficiente de um certo ponto de vista. De acordo com Pereira citado por (FELDMAN, 2017, p. 11) afirma que “desde sempre foi importantíssimo que aqueles que vão partilhar o *mindfulness* terem experiência do que estão a partilhar e terem aprendido com alguém também com experiência”. Nesse sentido, fica evidente a necessidade da experiência e qualificação advinda daquele que tem o objetivo de instruir os praticantes, isso cabe especialmente ao professor de Educação Física e seus alunos.

A consolidação do *mindfulness* na vida acadêmica requer muito empenho visto que é inovador para a escola e a comunidade trabalharem a favor desse meio de desenvolvimento, isso tem potencial para ficar enraizado na vida dos estudantes e acompanhá-los a onde quer que eles estejam, então usarão a cada dia diante dos conflituosas ou estressantes situações mundanas em que haja pensamentos, emoções e sentimentos desordenados obtidos em suas caminhadas, observando-os sem se deixar levar pela mente crítica, analítica e julgadora, dessa forma que os farão seres cidadãos melhores, autores de sua própria sanidade e progresso. Em uma sociedade na qual o objetivo é o aperfeiçoamento do sujeito em todas as suas dimensões, partindo da escola para a vida cidadã, essa é uma tecnologia que mudará o rumo da humanidade.

6. Conclusão

A realização desse estudo proporcionou o desvendamento de uma tecnologia de origem histórica intrínseca ao sujeito social, que tem grande potencial para reduzir aquilo que impede tanto o desenvolvimento educativo quanto o bem-estar do discente na escola. Entretanto, embora seja simples essa novidade na contemporaneidade e tão antiga em certas tradições filosóficas e religiosas, permanece ainda adormecida como promovedor da saúde na Educação Física escolar visto que é muito incomum nas escolas e conforme visto pelo número de trabalhos acadêmicos realizados sobre o assunto a nível nacional.

De um modo geral, os benefícios resultantes da aplicação de *mindfulness* na Educação Física foi revelado pela afirmação dos autores especializados nesse conteúdo. Outro fato importante que levou a apresentação da técnica gerou a possibilidade da adoção da meditação formal instruída por Kabat-Zinn e que é muito fácil para as pessoas iniciarem a prática.

Os objetivos estabelecidos foram com clareza alcançados. Primeiro pela disponibilidade de materiais diversos e bibliográficos para conceituar e embasar a atenção plena, segundo porque os autores destacam logo a agradabilidade dos resultados de implementar as sessões de atenção plena e terceiro pela simples abordagem instrucional de um autor de livro que também foi complementado por outros especialistas a favor do *mindfulness* na Educação Física Escolar contemporânea.

Dada a relevância do tema, é necessário a qualificação dos professores que irão desencadear o fenômeno cultural do *mindfulness* nas escolas. Para tanto, eles devem ter experiência e qualificação no assunto para então desenvolver um trabalho pedagógico voltado para esse objetivo geral.

Dessa forma, a utilização da atenção plena como solução para o estresse e desenvolvimento pleno do discente torna-se indispensável para a educação. Como a escola é responsável pelo aprimoramento dos alunos, nessa linha de pesquisa ela encontra a melhor maneira de lidar com o problema do estresse, conduzindo o aprendizado pragmático para a vida fora da escola.

Referências

ALBRECHT, N. J., ALBRECHT, P. M., & COHEN, M. **Mindfully Teaching in the Classroom**: a Literature Review. *Australian Journal of Teacher Education*, 37(12), 2012. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2012v37n12.2> Acessado em: 20 de maio. 2020

ALIDINA, Shamash. **Mindfulness para leigos**. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

ALVES, Antônio Augusto. **Melhorando a atenção do aluno através da tutoria de mindfulness: Um estudo de caso com o sistema tutor inteligente pat2math**. 2018.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: **Ministério da Educação**, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomumcurricular.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF110518_versaoficial_site.pdf. Acesso em: 20 mai. 2022.

BORGES, Paulo. **Meditação, a liberdade silenciosa**. 1ª. ed. [S.l.]: Edições Mahatma, v. 1, 2017. A editora publicou o livro pela internet.

COELHO, Beatriz. Você sabe como fazer uma boa análise de dados para sua pesquisa científica? **Mettzer**, 2017. Disponível em: <https://blog.mettzer.com/analise-de-dados/>. Acesso em: 24 maio 2017.

Feldman, E. (2017). Gonçalo Pereira e Vasco Gaspar – Formação: O grande desafio do mindfulness contemporâneo. **Mindmattersmagazine**, (2), 11. Consultada em <https://mindmattersmagazine.pt/n2-verao-2017/entrevista-com-goncalo-pereira-e-vasco-gaspar/>.

GASPAR, Inês; MARTINHO, António; LIMA, Margarida. **Explorando os benefícios de um programa de mindfulness para trabalhadores da saúde pública portugueses**. **Psicologia Atual**, v. 40, n. 2, pág. 772-781, 2021.

GERHARDT, Tatiana ; SILVEIRA, Denise T. **Métodos de pesquisa**. 1ª. ed. Rio Branco: Editora da UFRGS, 2009.

GIL, Antonio C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4ª. ed. [S.l.]: Atlas, v. 1, 2002. Publicação online internacional.

GOLDENBERG, Mirian. **A arte de pesquisar**. Rio de Janeiro: Record, 1997.

HEEREN, Ana Letícia. **Intervenções médicas no mindfulness aplicada à prática: revisão da literatura da prática**. 2019. Tese de Doutorado.

KABAT-ZINN, John. **Atenção Plena**. Rio de Janeiro: GMT, v. 1, 2017.

MORAES, Ana L. Índice de ansiedade estão altíssimos em escolas brasileiras. **Veja Saúde**, 2017. Disponível em: <https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/ansiedade-estresse-altos-escolas-brasileiras/>. Acesso em: 25 maio 2022.

NAHAS, Markus V. **Atividade física, saúde e qualidade de vida**. 7ª. ed. Florianópolis: Editora do Autor, 2017.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Official Records of the World Health Organization. New York: WHO, 1948.

PIMENTA, Tatiana. Mindfulness: conheça os benefícios da atenção plena. **Vittude**, 2018. Disponível em: <https://www.vittude.com/blog/mindfulness-atencao-plena/>. Acesso em: 25 maio 2022.

PRODANOV, Cleber C.; DE FREITAS, Ernani C. **Metodologia do trabalho científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. 2ª. ed. Novo Hamburgo: Reevale, 2013.

RAHAL, GUSTAVO MATHEUS. ATENÇÃO PLENA NO CONTEXTO ESCOLAR: BENEFÍCIOS E POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO. PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL, V. 22, N. 2, P. 347-358, 2018.

TATTON-RAMOS, Tiago Pires et al. Mindfulness em ambientes escolares: adaptações e protocolos emergentes. **Temas em Psicologia**, v. 24, n. 4, p. 1375-1388, 2016.

TERZI, Alex Mourão et al. 12. **MINDFULNESS (“ATENÇÃO PLENA”) EM SALA DE AULA: NARRATIVAS DE ALUNOS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL**. 2018.